

Карім Олександрович СМЕЛЬЯНЕНКО

к.ю.н., головний консультант Дослідницької служби Верховної Ради України
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7035-6470>
e-mail: karimkiev@ukr.net

Олександр Олександрович БРИГІНЕЦЬ

д.ю.н., професор, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4058-7566>
e-mail: BriginetsO@meta.ua

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД

У статті розкрито роль та проблематику визначення особливостей вирішення проблем правового регулювання захисту персональних даних в особливий період як однієї з умов розбудови сучасного демократичного суспільства. Проведено детальне дослідження даного питання, розглянуто аспекти нормативно-правового середовища та рівнів захисту персональних даних у таких складних умовах. Особливу увагу приділено необхідності розроблення та впровадження спеціалізованих нормативно-правових актів, які б регулювали захист персональних даних у таких надзвичайних ситуаціях.

Ключові слова: персональні дані, правове регулювання, договір, інформаційне право, інформація, безпека, конституційні права, права та обов'язки, права людини, відповідальність

ВСТУП

У XXI ст. будь-яка діяльність людини неможлива без надання суспільству або юридичним особам певної частини інформації відносно себе. Пришвидження масштабів та інтенсивності збирання і використання персональних даних державними органами та суб'єктами господарювання для досягнення цілей їх діяльності, так само як й розширення можливостей та посилення стимулів для несанкціонованого доступу до персональних даних та зловживання ними, викликає необхідність для держави найбільш дієвими засобами та способами гарантувати право фізичних осіб на захист їх персональних даних.

В Україні правові відносини, пов'язані із захистом і обробленням персональних даних регулюються Законом України «Про захист персональних даних». Він також спрямований на захист основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв'язку з обробленням персональних даних, та поширюється на діяльність з оброблення персональних даних, що здійснюється повністю або частково із застосуванням автоматизованих засобів, а також на оброблення персональних даних, що містяться у картотеці або призначені до внесення до картотеки, із застосуванням неавтоматизованих засобів [1]. Відповідно до Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України; не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини; кожний громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою захищеною законом таємницею; кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну інформацію

про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та поширенням такої недостовірної інформації [2]. Але порядок та чіткий механізм захисту персональних даних в умовах воєнного стану чинним законодавством взагалі не передбачений, оскільки навіть у складних умовах право на життя, на повагу до гідності, на свободу та особисту недоторканність, передбачені Конституцією України, мають бути дотримані. Саме складність вищезгаданих правовідносин зумовлює і те, що на сьогодні часто порушуються межі захисту персональних даних, і що є найбільш небезпечним – суспільство може поступово звикнути до такого стану речей, сприймаючи це як «нову нормальність».

МЕТА статті – визначення особливостей вирішення проблем правового регулювання захисту персональних даних в особливий період як однієї з умов розбудови сучасного демократичного суспільства у XXI ст.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Стаття базується на працях вітчизняних і зарубіжних вчених, а також на матеріалах періодичних видань, статистичних збірниках. У дослідженні застосовано методи аналізу і синтезу, порівняння та узагальнення, а також низку інших методів.

РЕЗУЛЬТАТИ

В особливий період захист персональних даних має бути пріоритетним завданням для держави, її органів, інших юридичних, а також фізичних осіб. Від такого стану речей залежить не лише інформаційна безпека держави та її громадян, а й їхні права та свободи, що є, безумовно, фундаментом побудови правової держави. Базовим нормативно-правовим актом, що регулює питання захисту персональних даних у нашій державі, є Закон України «Про персональних даних», який має на меті захист прав і свобод громадян України від не-

правомірного використання їхніх персональних даних. Закон встановлює правила збору, зберігання, оброблення та передачі персональних даних, а також відповідальність за їх неправомірне використання. Також ним визначаються принципи захисту персональних даних, що є менш конкретизованими ніж європейське законодавство, адже, підписавши Угоду про асоціацію з ЄС, Україна погодилась на співробітництво з метою забезпечення належного рівня захисту персональних даних відповідно до діючих європейських та міжнародних стандартів, зокрема відповідних документів Ради Європи [1, 3-5].

У сучасних особливих умовах в Україні внесено значну кількість змін і нововведень до чинного законодавства у сфері захисту персональних даних, значна частина їх обмежує діяльність громадян. Лише деякі з них є прогресивними заходами, спрямованими на майбутнє, тоді як інші постають як засіб лише виправлення сучасних неузгоджених норм та невирішених проблем, які у майбутньому можуть досить заважати побудувати демократичну і правову державу в Україні, адже, як і свідчить історичний досвід, в особливі періоди досить легко ввести певні обмеження, проте досить важко потім їх скасувати. «Немає нічого більш постійного, ніж тимчасове» – вважали давні греки. Базовими моментами у здійсненні збору, оброблення та зберігання персональних даних суб'єктами владних повноважень на основі їх законодавчо визначених повноважень в умовах дії режиму воєнного стану є таке: право на оброблення здійснюється органами, які визначені у Законі України «Про правовий режим воєнного стану»; не повинен бути перевищений строк, форма та порядок оброблення даних; має діяти тільки стосовно певного набору даних та в межах повноважень [6]. Зауважимо, що наділення окремих органів державної влади великими повноваженнями не гарантує, що окремі посадові особи таких органів державної влади будуть їх перевищувати, що, на жаль, також має місце у будь-якій державі світу. Також під час воєнного стану підставами для оброблення (збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо) персональних даних відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування є положення Закону України «Про захист персональних даних»: дозвіл на оброблення персональних даних, наданий володільцю персональних даних відповідно до закону виключно для здійснення його повноважень; необхідність виконання обов'язку володільця персональних даних, який передбачений Законом. Крім того, передбачена вищезгаданим Законом і заборона на оброблення персональних даних, про расове або етнічне походження, політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних спілках, засудження до кримінального покарання, а також даних, що стосуються здоров'я, статевого життя, біометричних або генетичних даних не застосовується, якщо оброблення персональних даних, зокрема, стосується вироків суду, виконання завдань оперативно-розшукової чи контррозвідувальної діяль-

ності, боротьби з тероризмом та здійснюється державним органом в межах його повноважень, визначених Законом [1].

Важливим є й те, що основні гарантії забезпечення захисту персональних даних державними органами включають перевірки Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини додержання володільцями та розпорядниками персональних даних вимог законодавства про їх захист, виданням цим спеціально уповноваженим органом у сфері захисту персональних даних обов'язкових для виконання вимог (приписів) про запобігання або усунення порушень законодавства про захист персональних даних, а також адміністративну відповідальність володільців та розпорядників персональних даних за порушення законодавства про їх захист [7].

У науковій і практичній сферах поняття та значення персональних даних необхідно постійно досліджувати та удосконалювати, зокрема з огляду на розвиток новітніх технологій, що являється важливим для забезпечення ефективного захисту таких даних. Відмітимо, що особливістю сучасного етапу розвитку інституційних та законодавчих основ діяльності уповноважених державних органів є системний поступ України до імплементації в її законодавство європейських стандартів забезпечення належного рівня захисту персональних даних, що включає, серед іншого, реалізацію на національному рівні передбачених ними гарантій забезпечення захисту персональних даних суб'єктами публічного адміністрування. Варто звернути і на роль освіти та підвищення обізнаності користувачів у питаннях захисту персональних даних. Важливим кроком є забезпечення проведення та популяризації просвітницьких заходів, а також поширення інформації про можливі ризики та методи їх попередження, що дасть змогу громадянам свідомо ставитись до збору та оброблення їхніх персональних даних і допоможе зменшити кількість випадків їх незаконного використання [8].

ВИСНОВКИ

Вкрай важливою є необхідність вдосконалити національне законодавство стосовно персональних даних осіб та їх оброблення відповідними органами і службами, яка також потребує чіткого механізму та алгоритму дій, які здатні захистити права осіб в умовах воєнного стану. Розроблення та впровадження стратегії захисту персональних даних вимагає особливого підходу. З урахуванням посилення заходів безпеки та потреби адаптації до незвичайних обставин цей процес повинен зосереджуватися на зменшенні ризиків та запобіганні можливим вторгненням. Однак таке розроблення може бути витратним, особливо в умовах обмежених ресурсів. Необхідно ретельно планувати стратегії розвитку, забезпечити їх регулярне адаптування до умов, що змінюються, та здійснювати безперервний контроль їх ефективності. Міжнародне співробітництво та обмін досвідом здатні допомогти в підвищенні рівня захисту персональних даних. Україна може взяти на озброєння досвід Європейського Союзу стосовно захисту персональних даних та застосовувати його у побудові демократичного суспільства.

Список використаних джерел

1. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297->

17#Text

2. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text>

3. Угода про асоціацію. URL: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yeuropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu>

4. Бем М., Городиський І., Саттон Г., Родіоненко О. Захист персональних даних: правове регулювання та практичні аспекти: науково-практичний посібник. Київ, 2015. 220 с.

5. Бригінець О.О. Цивільно-правова відповідальність за порушення умов договору. *Економіка. Фінанси. Право*. 2022. № 3. С. 19-21.

6. Про правовий режим воєнного стану: Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text>

7. Роз'яснення основних положень Порядку повідомлення Уповноваженого щодо визначення обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для прав і свобод суб'єктів персональних даних від 08.01.2014 р. URL: http://www.pap.in.ua/1_2015/48.pdf

8. Світличний В.А. Захист персональних даних в умовах воєнного стану в Україні. *Право і безпека*. 2023. № 3 (90). С. 226–236.

References

1. On the protection of personal data: Law of Ukraine dated 01.06.2010 No. 2297-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text> (in Ukrainian).

2. Constitution of Ukraine: Law of Ukraine dated 28.06.1996 No. 254k/96-ВР. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-вр#Text> (in Ukrainian).

3. Association Agreement. URL: <https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/yeuropejska-integraciya/ugoda-pro-asociacyu> (in Ukrainian).

4. Bem M., Horodyskyi I., Satton H., Rodionenko O. Protection of personal data: legal regulation and practical aspects: scientific and practical guide. Kyiv, 2015. 220 p. (in Ukrainian).

5. Bryhinets O.O. Civil liability for breach of contract. *Economy. Finances. Right*. 2022. No. 3. pp. 19-21. (in Ukrainian).

6. On the legal regime of martial law: Law of Ukraine dated May 12, 2015 No. 389-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text> (in Ukrainian).

7. Clarification of the main provisions of the Notification Procedure of the Commissioner regarding the determination of personal data processing, which poses a special risk for the rights and freedoms of the subjects of personal data dated January 8, 2014. URL: http://www.pap.in.ua/1_2015/48.pdf (in Ukrainian).

8. Svitlychnyi V.A. Protection of personal data in the conditions of martial law in Ukraine. *Law and security*. 2023. No. 3 (90). pp. 226–236. (in Ukrainian).

Karim YEMELIANENKO

PhD in Legal Sciences, Chief Consultant of Research Service of the Verkhovna Rada of Ukraine

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7035-6470>

e-mail: karimkiev@ukr.net

Oleksandr BRYHINETS

Doctor of Legal Sciences, Professor, Leonid Yuzkov Khmelnytskyi University of Management and Law

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4058-7566>

e-mail: BriginetsO@meta.ua

LEGAL REGULATION OF PROTECTION PERSONAL DATA IN A SPECIAL PERIOD

The paper reveals the role and problems of determining the peculiarities of solving the problems of legal regulation of personal data protection in a special period as one of the conditions for the development of a modern democratic society. A detailed study of this issue was conducted, aspects of the regulatory environment and levels of personal data protection in such complex conditions were considered. Acceleration of the scale and intensity of collection and use of personal data by state bodies and economic entities to achieve the goals of their activities, as well as the expansion of opportunities and strengthening of incentives for unauthorized access to personal data and their abuse, causes the need for the state to use the most effective means and methods guarantee the right of individuals to protect their personal data. In a special period, the protection of personal data should be a priority task for the state, legal entities and individuals. Not only the information security of the state and its citizens depends on this, but also their rights and freedoms. The basic legal act regulating the protection of personal data in our country is the Law of Ukraine "On Personal Data", which aims to protect the rights and freedoms of citizens of Ukraine against improper use of their personal data. The law establishes rules for the collection, storage, processing and transfer of personal data, as well as responsibility for their improper use. In today's special conditions in Ukraine, a significant number of changes and innovations have been made to the current legislation in the field of personal data protection, a significant part of which restricts the activities of citizens. Only some of them are progressive measures aimed at the future, while others act only as a means of correcting modern uncoordinated norms and unresolved problems, which in the future may significantly hinder the building of a democratic and legal state in Ukraine, because, as historical experience shows, in special periods it is quite easy to introduce certain restrictions, but it is quite difficult to remove them afterwards. Special attention was paid to the need to develop and implement specialized legal acts that would regulate the protection of personal data in such emergency situations.

Keywords: personal data, legal regulation, contract, information law, information, security, constitutional rights, rights and obligations, Human Rights, responsibility